

TARIFAT E AUDITIMIT TË PASQYRAVE FINANCIARE DHE FAKTORËT QË NDIKOJNË NË TO- RASTI I SHQIPËRISË

Dr. Nertila ÇIKA, Prof. Dr Sotiraq DHAMO, Albana ALBESI

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. nertilacika@feut.edu.al

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. sotiraqdhamo@feut.edu.al

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. albana.albesi@gmail.com

ABSTRAKT

Tarifat e shërbimit të auditimit të jashtëm dhe cilësia e auditimit janë të lidhura si me interesat e audituesve, shoqërive që auditohen ashtu edhe me përdoruesit e raportit të auditimit.

Autoriteti i Konkurrencës, i cili thekson se sipas ligjit, tarifat e auditimit që kërkojnë shërbimet e auditimit ligjor, janë të lira për t'u negociuar me klientët, pa u kushtëzuar në asnjë formë. Prandaj, hulumtimi dhe analiza e faktorëve që ndikojnë në përcaktimin e tarifës së auditimit është shumë e rëndësishme për të gjithë palët. Pikërisht ky është objektivi kryesor i këtij punimi, të hulumtojë dhe analizojë qëndrimet e Audituesve të Jashtëm përse i përket faktorëve determinues në përcaktimin e tarifës. Ky punim analizon në veçanti këto faktorë duke i ndarë në tre grupe kryesore në karakteristikat që ka firma e auditimit, firma që auditohet dhe shkalla e mbështetjes së Audituesit të Jashtëm në punën e Audituesit të Brendshëm (SNA 610). Pra qëllimi i këtij punimi është të hulumtojë dhe analizojë perceptimet e audituesve të jashtëm shqiptarë mbi rëndësinë e dhënë prej tyre të faktorëve që mund të ndikojnë në tarifat e auditimit. Për këtë qëllim u hartua pyetësori me 21 pyetje të lidhura me 3 grupe hipotezash kryesore dhe është përdorur metoda statistikore (Spss) në analizimin e rezultateve të studimit.

Rezultatet tregojnë se audituesit e jashtëm shqiptarë lidhin pozitivisht tarifën me cilësinë e perceptuar dhe reputacionin e firmës së auditimit, pasuar kjo më pas nga kualifikimet e tyre. Ata nuk shohin ndonjë lidhje të mbështetjes së tyre në punën e audituesve të brendshëm me tarifat e auditimit dhe konstatojnë se ka një mungesë komunikimi midis tyre. Analiza mbi ndikimin e veçorive të firmës që auditohet në tarifën e auditimit konstaton se “kompleksiteti i raportimit” ka pasur notën mesatare më të lartë (4.16), e ndjekur nga “madhësia” (4.13) dhe “natyra e biznesit dhe njohuritë e specializuara që kërkohen” (3.83). Ky studim kontribuon që përdoruesit e informacionit të PF në Shqipëri të identifikojnë faktorët që ndikojnë në tarifat e audituesve të jashtëm.

Fjalët kyçe: *Audituesit e Jashtëm, madhësia e firmës audituese, perceptimi i audituesve, Pasqyrat Financiare, Shqipëri, Tarifat e auditimit*

JEL Clasification: M10, M42

HYRJE

Auditimi ka ekzistuar që nga fillimi i civilizimit njerëzor dhe evolucioni i tij është një histori e komplikuar që ka qenë gjithmonë në ndryshim nëpërmjet ngjarjeve historike. Ai ka ndryshuar dhe po vjen duke u perfeksionuar gjithmonë e më shumë për të përmbushur nevojat e mjedisit të biznesit dhe ku nevoja për cilësi më të lartë të auditimit vjen në rritje, edhe për shkak të nivelit më të lartë në pritshmëritë që ka vetë biznesi. Auditimi është një fushë e vjetër e kontabilitetit, e cila vazhdon të zhvillohet çdo ditë e më shumë. Ai i referohet ekzaminimit të të dhënave financiare të një kompanie për të siguruar që ndjek parimet e pranuar të kontabilitetit dhe për të identifikuar problemet aktuale ose të mundshme. Kjo ndihmon në zbulimin e gabimeve, mashtrimeve dhe tendencave specifike të performancës.

Në thelb, auditimi është një e mirë publike, duke i dhënë siguri të arsyeshme palëve të interesuara dhe drejtuesve të shoqërive për integritetin e cilësinë e informacionit financiar në tregun e kapitalit dhe ndihmon në vendimmarrje. Një shoqëri e drejtuar mirë, transparente dhe e përgjegjshme nuk gjeneron vetëm kapital për të financuar më shumë investime, por i jep besim punonjësve që puna e tyre është e sigurt dhe

furnitorëve që do të paguhen në të ardhmen, theksohet në raportin e veprimtarisë së Bordit të Mbikëqyrjes Publike për vitin 2023. (BMP, 2023)

Audituesit e pavarur të jashtëm kontrollojnë me kujdes vlefshmërinë e të dhënave financiare për të përcaktuar nëse ka mospërputhje apo anomali materiale dhe më pas lëshojnë raportin e tyre që është shumë i rëndësishëm për përdoruesit e jashtëm si aksionerët, kreditorët, bankat, klientët etj. (Madhuri Thakur, 2021). Në ditët e sotme, në Shqipëri dhe jo vetëm, nuk janë të pakta rastet e manipulimeve apo mashtrimeve të pasqyrave financiare. Zakonisht janë menaxherët dhe drejtimi që për shkak të synimit të tyre për të përmbushur objektivat vetjake dhe për të paraqitur sa më mirë performancën e kompanisë kundrejt konkurrentëve ndikojnë kështu në shtrembërimin e informacionit financiar. Për më tepër, ato për të mbajtur të qëndrueshme fitimet neto përgjatë viteve ndikojnë edhe tek cilësia e fitimit, duke rritur kështu shpenzimet në periudhat e mira ekonomike dhe duke ruajtur rezerva për ti përdorur në periudhat e vështira, ku edhe mund të ketë luhatje të industrisë apo të ciklit të biznesit e të produktit. (Shuli & Perri, 2016). Por prej fillimit të këtij shërbimi përdoruesit e pasqyrave financiare kanë qenë të interesuar që tarifa e auditimit të mos prekte cilësinë e opinionit të audituesit të pasqyrave financiare.

Prandaj raporti i auditimit dhe i gjithë procesi është një dëshmi për përdoruesit që pasqyrat financiare janë të lira nga çdo anomali dhe se menaxherët i kanë përmbushur apo jo siç duhet detyrimet e tyre. Shërbimet e auditimit të jashtëm dhe tarifat e auditimit të paguara nga kompanitë për audituesit e tyre të jashtëm janë padyshim me interes për të dy palët dhe jo vetëm. Audituesit dëshirojnë që tarifa të jetë e mjaftueshme kundrejt volumit, orëve të punës, kompleksitetit e faktorëve të tjerë, ndërsa firmat që punësojnë audituesit u kërkohet ligjërisht auditimi i pasqyrave të tyre financiare dhe dëshirojnë që tarifat që ata paguajnë të jenë të arsyeshme dhe të bazuara. (Gist, Explaining variability in external audit fees, 1992) Por të shqetësuar për tarifat e auditimit nëse janë vendosur në nivel të përshtatshëm janë në veçanti edhe përdoruesit primare aksionarët, huadhënësit, kreditorët si dhe publiku për të cilët tarifa lidhet me besimin në opinionin e auditimit.

Në Shqipëri Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA), ndër të tjera, ka theksuar afatet kohore të auditimit dhe tarifat orare të pagesës tek Kujtesa e vitit 2021 (IEKA, Kujtesë 2021, 2021). Në këtë dokument Audituesve Ligjor i ndalohet të zbatojnë tarifa të ulëta për qëllime të sigurimit të klientelës, ku asambleja e përgjithshme e anëtarëve ka miratuar shumën prej 3,000 lekë/ ora si tarifë normale orare për kryerjen e auditimit ligjor (Vendimi 29.06.2011). Qëllimi ka qenë që të sigurohet një lidhje sa më e drejtë midis tarifës dhe cilësisë së auditimit. Por IEKA nuk ka bërë në dijeninë tonë, ndonjë studim për të evidentuar lidhjen e tarifës së auditimit me cilësinë e tij, pra nuk ka parë nëse cilësia e auditimit preket nga tarifa e auditimit. Në kundërshtim me këtë tarifë është shprehur në raportin e tij 2022 Autoriteti i Konkurrencës, i cili thekson se sipas ligjit, tarifat e auditimit ligjor janë të lira për t'u negociuar me klientët, pa u kushtëzuar në asnjë formë. Prandaj, hulumtimi dhe analiza e faktorëve që ndikojnë në përcaktimin e tarifës së auditimit është shumë e rëndësishme për të gjithë palët.

Pikërisht ky është objektivi kryesor i këtij punimi, të hulumtojë dhe të analizojë qëndrimet e Audituesve të Jashtëm përse i përket faktorëve determinues në përcaktimin e tarifës. Ky punim analizon në veçanti këto faktorë duke i ndarë në tre grupe kryesore në karakteristikat që ka firma e auditimit, firma që auditohet dhe shkalla e mbështetjes së Audituesit të Jashtëm në punën e Audituesit të Brendshëm (SNA 610). Problemi i kërkimit mund të formulohet sipas pyetjeve në vijim: A është një përcaktues i tarifës së Auditimit madhësia, kompleksiteti dhe shkalla e riskut të firmës që po auditohet? A varet tarifa nga lloji i industrisë që i përket biznesit, kompani prodhuese apo shërbimi? A ndikohet tarifa e auditimit nga madhësia dhe reputacioni i firmës audituese? A ndikon shkalla e mbështetjes së Audituesit të Jashtëm në punën e Audituesit të Brendshëm në përcaktimin e tarifës dhe uljen e volumit të punës?

Kështu, ky studim merr një rëndësi të veçantë sepse ju shërben audituesve dhe shoqërive që auditohen në Shqipëri për të kuptuar faktorët që duhet të kenë në konsideratë në procesin e caktimit të tarifave të auditimit. Literatura ekzistuese në vende të ndryshme të Evropës e jo vetëm, mund të mos përfaqësojnë detyrimisht qëndrimet e Audituesve të Jashtëm Shqiptarë.

RISHIKIMI I LITERATURËS

Tarifa e auditimit përcaktohet në mënyrë të ndryshme nga studiuesit. Tarifa e auditimit është një shumë që një kompani i paguan një audituesi të jashtëm në këmbim të kryerjes së një auditimi (Fjalori Financiar 2012). Tarifat e auditimit të jashtëm të PF nënkuptojnë shumat totale të faturuara në secilin nga vitet fiskale për shërbimet profesionale të kryera nga audituesit për auditimin e Pasqyrave financiare vjetore (law insider.com). Tarifat e auditimit janë kostot për të paguar shoqëritë e auditimit për të audituar pasqyrat financiare të kompanisë (BINUS 2021). DeAngelo në studimin e tij i përcakton tarifën e auditimit si “të ardhura nga përdorimi i shërbimeve të auditimit të jashtëm me një shumë që ndryshon në varësi të treguesve që ndikojnë në caktimin e tij” (DeAngelo 1981). Në përgjithësi mund të thuhet që tarifa e auditimit është një pagesë që përcaktohet fillimisht nga audituesi dhe që përdoret prej tij si bazë për të negociuar dhe për të lidhur marrëveshjen me klientin që do të auditohet, në lidhje me shumën që do të paguhet përpara se të fillojë procesi i auditimit të PF të klientit (Ellyanna J. Dhe Devica P, 2023). Vendosija e tarifave të auditimit të jashtëm të PF është një çështje që prek interesat e tre palëve: audituesve, shoqërisë që auditohet dhe përdoruesve të PF dhe organit mbikëqyrës. Këto tarifa duhet të jenë të përshtatshme me qëllim që të sigurojnë cilësinë e duhur të auditimit. Ato duhet të mos jenë të influencuara apo të përcaktuara nga parashikimi apo kryerja e shërbimeve të tjera plotësuese që i kryhen shoqërisë që auditohet dhe duhet të mos jenë të bazuara në ndonjë formë kushtëzimi. Shërbimi i auditimit të jashtëm të PF duhet të kryhet në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të publikuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit e të Dhënies së Sigurisë (IASB). Këto standarde janë përkthyer nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) dhe janë të detyrueshme për tu zbatuar nga audituesit ligjorë në Shqipëri. Këto standarde përcaktojnë që auditimi duhet të kryhet në pajtueshmëri me kërkesat etike dhe skepticizëm profesional, të përdoret gjykim i profesional në planifikim dhe kryerjen e auditimit, marrja e evidencës së mjaftueshme dhe të përshtatshme për të minimizuar riskun e auditimit (SNA 200). Audituesi mund të përdorë punën e ekspertëve të tjerë por përgjegjësinë ndaj klientit e ka ai për cilësinë e auditimit (SNA 620), ai mund të jetë gjithashtu në gjendje të ofrojë njohuri në lidhje me dobësitë në kontrollin kundër mashtrimit dhe/ose treguesit e rrezikut të mashtrimit brenda organizatës (SNA 240). Në kryerjen e misionit të tij ai duhet të vlerësojë dhe identifikojë risqet dhe anomalitë materiale nëpërmjet të kuptuarit të njësive ekonomike dhe mjedisit të saj (SNA 315). SNA 610 përcakton që audituesit e jashtëm mund të përdorin punën e audituesve të brendshëm, duke ndikuar në nivelin, kohën dhe tarifën e shërbimit të tij, por nuk mund të përdorin atë për të kryer procedurën të drejtpërdrejta të auditimit (SNA610).

Për të trajtuar faktorët që ndikojnë në tarifën e auditimit studimi është mbështetur dhe ka hulumtuar punimet e një sërë autorëve dhe institucioneve që rregullojnë këtë shërbim. Duke rishikuar literaturën dhe studimet e mëparshme vihet re se për të testuar faktorët që ndikojnë në tarifën e auditimit të jashtëm dhe jo vetëm, janë përdorur dy metoda kryesore: ajo e regresionit të shumëfishtë linear, duke përdorur të dhënat dytësore të mbledhura nga raportet e publikuara të firmave, nga të cilat përdoret si variabël i pavarur: totali i aktiveve, kapitali aksionar, raporti i borxhit si dhe raportet e ndryshme të nxjerra nga pasqyrat financiare të kompanive të marra në studim. Metoda e dytë për trajtimin e kësaj teme është mbledhjen e të dhënave me anë të pyetësorit, i cili i drejtohet audituesve të jashtëm.

Ne shqyrtojmë literaturën u kërkuan studimet dhe autorët që trajtojnë faktorët që ndikojnë në tarifën e auditimit dhe kryesisht në ndikimin e madhësisë së shoqërisë audituese, të asaj që auditohet dhe në marrëdhëniet me kontrollin e brendshëm të shoqërisë që auditohet. Ne studimin që ka kryer IFAC “Tarifat e auditimit survey 2022” konstatohet se ka diferencë sipas vendeve dhe industrive, se raporti i kostove të auditimit të jashtëm në raport me të ardhurat nga auditimi është më i vogël për kompanitë e vogla e të mesme se sa për kompanitë e mëdha. Në punimin e tyre autorët Abdullah AL-Mutairi, Kamal Naser & Naser Al-Enazi shqyrtojnë perceptimin e një kampioni prej 80 auditues të jashtëm kuvajtan për nivelin e rëndësisë që ju japin faktorëve të ndryshëm që mund të ndikojnë në tarifën e tyre. Punimi nxori në përfundim se tarifën e auditimit në Kuvajt përcaktohen nga madhësia e kompanisë së audituar, lloji i shërbimeve profesionale të ofruara nga firma e auditimit dhe siguria e sistemit të kontrollit të brendshëm të kompanisë. Ndërkohë që faktorë të tillë si vendndodhja e firmës së auditimit dhe të audituar, kompleksiteti i kompanisë së audituar dhe lloji i raporteve që kërkohen të dorëzohen ishin faktorët më pak të rëndësishëm (AL-Mutairi,

2017). Ndërsa autori Walid El-Gammal në studimin e tij mbi pikëpamjet e audituesve të jashtëm, kontabilistëve dhe audituesve të brendshëm për faktorët që ndikojnë tek tarifat, ofron dëshmi prej 80 të të anketuarve se nga një vend në zhvillim si Libani, përcaktuesi më i rëndësishëm në shumën e tarifave të auditimit është nëse firma e auditimit është 'Big Four' apo jo dhe faktori më pak i rëndësishëm është madhësia e firmës së auditimit bazuar në numrin e punonjësve të saj (El-Gammal, 2012).

Në studimin e tyre Hau Nguyen Van et.al (2022) analizuan përgjigjet e pyetësorit të audituesve dhe firmave të auditimit dhe evidentuan se në Vietnam tarifa e auditimit ndikohet ndjeshëm nga kompleksiteti i auditimit dhe i kontratës, nga reputacioni i firmës së auditimit, nga madhësia e shoqërisë që auditohet dhe risku i auditimit. Po ashtu ata evidentuan që tarifa e auditimit stilistikisht ndikon ndjeshëm në cilësinë e auditimit. Ellyanna J. Dhe Devica P. studiuuan ndikimin e disa faktorëve në përcaktimin e tarifës së auditimit në sektorin e ushqimeve e pijeve dhe kompanive prodhuese të tyre të listuara në bursën e kapitalit në Indonezia për periudhën 2017-2021. Ato evidentuan midis të tjerash se kompleksiteti dhe madhësia e kompanisë që auditohet ka një ndikim të ndjeshëm në tarifën e auditimit, kurse auditimi i brendshëm ka ndikim negativ të rëndësishëm në tarifën e auditimit. Studimi i zhvilluar nga W.A. Musa; R T Salman, IO Amoo dhe M L Subair, i cili përfshiu shoqëritë e mallrave të konsumit të kuotuar në Nigeri evidentoi se madhësia dhe karakteristikat e kompanisë që auditohet dhe zbatimi i SNRF- kanë lidhje pozitive në madhësinë e tarifës së auditimit të jashtëm.

Studime janë bërë edhe për të parë nëse tarifa e auditimit ndikohet nga gjinia e audituesit apo jo. Kim Ittonen J. M. (2010) ka kryer një studim i cili analizoi lidhjen ndërmjet përfaqësimit të femrave në krye të komiteteve të auditimit dhe tarifave. Duke përdorur një kampion të firmave S&P 500, ato arritën në përfundimin se shoqëritë me kryetare të komitetit të auditimit femra kanë tarifa dukshëm më të ulëta të auditimit të jashtëm. Arsyet e parashtruara ishin se kryetaret femra të komitetit të auditimit reduktojnë nevojën për siguri, përmirësojnë efektivitetin e aktiviteteve të kontrollit të brendshëm ose rrisin në përgjithësi integritetin e procesit të raportimit financiar. Por në studimin e vitit 2011, autorja Kim Ittonen së bashku me Emilia Peni kanë arritur në përfundimin se në vendet nordike firmat me partnere femra të angazhimit të auditimit kanë tarifa auditimi dukshëm më të larta. Paraqiten arsye të mundshme, të tilla si dallimet gjinore në tolerancën ndaj rrezikut, vetëvlerësimi dhe niveli i përgatitjes (Kim Ittonen E. P., 2012). Studimi i Gist shqyrton efektin e disa faktorëve në nivelin e tarifave të auditimit të jashtëm duke përdorur një model regresioni të shumëfishtë. Të dhënat e këtyre tarifave u siguruan nga 95 kompani në SHBA për vitet 1983 deri në 1985. Variablat që masin madhësinë, kompleksitetin e firmës së audituar dhe riskun ishin faktorët më të rëndësishëm në shpjegimin e ndryshueshmërisë në tarifat e auditimit të jashtëm (Gist, Explaining Variability in External Audit Fees, 1992).

Autorë të ndryshëm që kanë studiuar faktorët që ndikojnë tek tarifat e audituesve të jashtë kanë arritur në përfundimin se: madhësia e të audituarit duke pasur edhe më shumë transaksione, konsiderohet një faktor i rëndësishëm në përcaktimin e tarifave të auditimit (David C. Hay, 2006), kompanive komplekse u ngarkohen nivele më të larta të tarifave të auditimit, si dhe firmave prodhuese në Jordani nga ky kompleksitet kanë tarifa më të larta sesa ato të shërbimeve (Simunic, 1980). Ndërkohë gjetjet tregojnë për një tjetër faktorë të rëndësishëm që ndikojnë tek tarifat e auditimit siç është shkalla e riskut që lidhet gjithashtu me natyrën e biznesit dhe me përgjegjësinë e audituesit. (Firth, 1993)

Në studimin me titull 'Rotacioni i detyrueshëm i firmës së auditimit dhe cilësia e auditimit', autorët nxjerrin si përfundim se kualifikimet dhe eksperiencia e audituesit të pavarur kanë ndikim jo vetëm tek cilësia por edhe tek niveli i tarifës që i caktohen firmës që auditohet (Andrew B. Jackson, 2008). Ndërsa hulumtojmë për ndikimin e mbështetjes së Audituesve të Jashtëm në punën e Audituesve të Brendshëm shohim pozicionime të ndryshme në këto studime. Një studim i hershëm nga Elliot dhe Korpi (1978) raportoi se ulja në përqindje e punës së auditimit të jashtëm për shkak të mbështetjes në punën e auditimit të brendshëm ishte e rëndësishme në parashikimin e tarifave të auditimit (Robert K. Elliott, 1978). Wallace (1984) raportoi se asistenca e auditimit të brendshëm për auditorët e jashtëm rezultoi në një ulje prej 10 % të tarifës së auditimit (Wallace, 1984). Ndërkohë, Stein et al. (1994) zbuloi se mbështetja e auditimit të brendshëm nuk ishte një përcaktues i rëndësishëm i tarifave të auditimit të jashtëm (Stein, Simunic, & O Keefe, 1994). Suwaidan dhe Qasim (2010), hetojnë këtë lidhje dhe rezultatet nuk zbuluan asnjë lidhje midis mbështetjes

së audituesve të jashtëm në punën e audituesit të brendshëm dhe tarifave (Amer Qasim, 2010). Abbass dhe Aleqab (2013) hetuan shkallën në të cilën karakteristikat e audituesit të brendshëm ndikojnë tek audituesit e jashtëm, pavarësisht nëse kjo rrit apo ul tarifën e auditimit. Rezultatet zbuluan se karakteristikat e audituesve të brendshëm ndihmojnë në rritjen e mbështetjes së audituesve të jashtëm në punën e tyre dhe kështu minimizojnë përpjekjet dhe tarifën e tyre. Duket se një reduktim në tarifën e auditimit të jashtëm është i mundur vetëm nëse audituesit e jashtëm janë mbështetur shumë në punën e audituesve të brendshëm (Abbass, 2013).

TREGU I AUDITIMIT NË SHQIPËRI

Shërbimi i auditimit të jashtëm të PF është i rregulluar me ligjin 10091 “Për auditimin ligjor dhe profesionin e audituesve ligjorë dhe të kontabilistëve të miratuar” i ndryshuar. Duke qenë një shërbim publik ai dhe tregu i audituesve është i mbikëqyrur nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike i cili ka si mision kryesor mbikëqyrjen publike të audituesve ligjorë dhe shoqërive të auditimit, organizatave profesionale të audituesve ligjorë si edhe të kontabilistëve të miratuar me qëllim përmbushjen e objektivave publike në mbështetje dhe në zbatim të ligjit, akteve nënligjore, kuadrin rregullator dhe e gjitha është në shërbim të interesit publik. Rregullimi i funksionimit të BMP dhe të procesit të mbikëqyrjes publike bëhet bazuar në parimet ndërkombëtare të auditimit dhe të mbikëqyrjes si dhe me rregullat e auditimit ligjor të BE-së. Objektivi kryesor i saj është të rrisë sigurinë që auditimet ligjore kryhen në një mjedis transparent, të kontrolluar dhe të kujdesshëm e në shërbim të interesit të publikut, bazuar në kërkesat ligjore dhe standardet ndërkombëtare.

Që nga krijimi i profesionit të auditimit ligjor në Shqipëri në 1998 e aktualisht tregu i auditimit është rritur si në numrin e audituesve ashtu dhe në vëllimin e të ardhurave nga tarifën e auditimit. Një analizë e zhvillimit të tregut të auditimit në Shqipëri sipas njësive ekonomike auditues, madhësisë së tyre, etj. ndihmon në kuptimin më të mirë të përgjigjeve të marra nga audituesit. Në vitet e fundit tregu i auditimit po shënon rritje të vazhdueshme, e kjo tregohet në grafikun e mëposhtëm ku paraqitet ecuria e tregut për njësitë ekonomike të audituar dhe të ardhurave vjetore të regjistruara gjatë periudhës 2019-2023 (BMP, 2023).

Grafiku 1: Ecuria e tregut për pesë vitet e fundit

Burimi: Bordi i Mbikëqyrjes Publike 2024

Në fund të vitit 2023, sipas të dhënave të raportuara nga BMP, tregu i auditimit në Shqipëri ishte i përbërë nga 143 auditues ligjorë që e ushtruan aktivitetin si person fizik dhe 71 shoqëri auditimi dhe 26 auditues ligjorë të punësuar pranë shoqërive të auditimit, me një total prej 240 auditues ligjorë të regjistruar. Në vitin 2023 audituesit ligjorë dhe shoqëritë e auditimit ndërmorën rreth 3,779 auditime ligjore. Qarkullimi i përgjithshëm i vlerësuar nga të dhënat e disponueshme pranë BMP ishte 1,282 milionë Lekë (BMP, 2023).

Gjatë periudhës 2019-2023, të ardhurat e realizuara për shërbimet e auditimit kanë qenë në rritje si për shoqëritë e auditimit, ashtu edhe për audituesit ligjorë, por duke mbajtur të pandryshuar përqindjen në totalin e të ardhurave nga shërbimet e auditimit. Siç vërehet edhe nga të dhënat e publikuara nga BMP, audituesit ligjorë kanë realizuar një qarkullim vjetor prej rreth 40% të auditimeve për pasqyrat financiare të vitit 2022, ndërsa shoqëritë audituese kanë realizuar një qarkullim prej rreth 60% (BMP, 2023).

Konkurrenca në Shqipëri mes shoqërive të auditimit është shtuar në vitin 2023, duke sjellë disa ndryshime në renditjen e kompanive si dhe hyrje të reja. Sipas të dhënave të BMP në vitin 2023 5 kompanitë që kapin pjesën më të madhe të auditimeve të njësisive me interes publik janë sipas rradhës Ernst&Young (13.92%, Mazars shpk 8.24 %, Deloitte Audit Albania shpk 7.07%, Grant Thornton shpk 5.25% dhe PWC assurance services 5.10%). Kurse 5 kompanitë që kanë tregun kryesor të auditimit janë si vijon: Ernst&Yan (8.13%, Mazars shpk 7.02 %, Deloitte Audit Albania shpk 4.5%, Grant Thornton shpk 4.07% dhe Kreston Albania shpk 4.07% (BMP 2023). Kjo strukturë e tregut të auditimit mendojmë se përcakton edhe nivelin e përgjigjeve për perceptimin.

METODOLOGJIA

Ky studim synon të njoh perceptimet e audituesve të jashtëm në lidhje me faktorët kryesorë që ndikojnë në tarifën e auditimit. Metoda kryesore e përdorur është ajo sasiore duke përdorur të dhëna parësore, të nxjerra nga pyetësi i hartuar. Kjo metodë u përdor për të realizuar objektivat nëpërmjet gjenerimit të të dhënave sasiore që u shndërruan në statistika të përdorshme. Po ashtu përdoret metoda përshkuese dhe të dhënat dytësore nga hulumtimi i literaturës së kësaj fushe.

Te dhënat primare janë grumbulluar nëpërmjet pyetësorit që u është drejtuar audituesve të jashtëm shqiptarë. Kampioni i studimit është përzgjedhur rastësisht nga lista e publikuar e audituesve në faqen e IEKA (IEKA, Regjistri i Audituesve, 2023). Pyetësi ju shpërnda në adresat e e-mail-it të 150 të tyre por vetëm 31 auditues arritën që ta plotësonin, pavarësisht se atyre ju dha një javë kohë për plotësim dhe u hartua në mënyrë të tillë me pyetje të mbyllura që të mos merrte shumë kohë. Gjithashtu pas një jave personave që nuk kishin plotësuar akoma pyetësorin, për kujtesë është ridërguar një e-mail. Pyetësi u hartua bazuar në literaturën e shqyrtuar si dhe në qëllimin e këtij studimi. Pyetësorët u mbledhën nga çdo pjesëmarrës dhe u përpunuan në formë tabelore duke përdorur programin SPSS, versioni 20.

NDËRTIMI I PYETËSORIT

Pyetësi është i ndërtuar me dy pjesë: Pjesa e parë është projektuar për të marrë informacione në lidhje me të anketuarit, ku parashtrihen pyetje që kanë të bëjnë me gjininë, moshën, kualifikimet profesionale, eksperiencën si auditues dhe pozicionin aktual. Ndërsa në pjesën e dytë të ndarë në tre seksione të veçanta që ndihmojnë në analizën e hipotezave të ngritura, pyetjet 1-5 lidhen me hipotezën e parë, pyetjet 6-11 lidhen veçanërisht me hipotezën e dytë, ndërsa pyetjet 12-21 lidhen me hipotezën e tretë. Në fund audituesve i është kërkuar një mendim në lidhje me shkallën e mbështetjes së Audituesit të Jashtëm në punën e Audituesit të Brendshëm.

Të gjithë treguesit maten në shkallën Likert me pesë pikë, në të cilën pika “1” përfaqëson “Aspak dakord” dhe pika “5” përfaqëson “Plotësisht dakord”. Analiza e të dhënave është arritur me anë të testeve statistikore si më poshtë:

Është përdorur *Devijimi standard* për të matur shpërndarjen e audituesve të anketuar nga mesatarja aritmetike, kështu sa më i ulët të jetë devijimi standard aq më shumë homogjeniteti dhe afërsia e tij me mesataren. Po ashtu është përdorur *Koeficienti i variacionit* për të treguar shkallën e diferencës midis përgjigjeve të audituesve të përzgjedhur apo devijimin standard në lidhje me mesatare. Nëse ky koeficient është më pak se 60% tregon se janë dakord me kampionin e studimit, por nëse është më i madh se 60% tregon se ka një ndryshim midis përgjigjeve të mostrës së studimit. Të dhënat e grumbulluara janë përpunuar duke përdorur *SPSS*¹ i cili është një program softuerik që përdoret nga studiues në disiplina të ndryshme

¹ Statistical Package for the Social Sciences, IBM SPSS Statistics

për analizën sasiore të të dhënave komplekse. Në këtë mënyrë janë përgatitur dhe menaxhuar të dhënat bazë duke përdorur statistikat përshkruese dhe analizën e zakonshme statistikore *T-test*. për të testuar hipotezat e studimit, të cilat parashtrihen më poshtë:

Hipotezat e studimit

Bazuar ne pyetjet kërkimore janë hartuar dhe shpërndarë audituesve 21 pyetje, mbi te cilat janë formuluar tre hipotezat e mëposhtme:

H1: Tarifa e Auditimit lidhet pozitivisht me kualifikimet dhe madhësinë e kompanisë audituese

H2: Tarifa e Auditimit lidhet pozitivisht me shkallën e mbështetjes së Audituesve të Jashtëm në punën e Audituesit të Brendshëm

H3: Tarifa e Auditimit lidhet pozitivisht me madhësinë, kompleksitetin, llojin e industrisë dhe shkallën e riskut të kompanisë që auditohet

Ne mënyrë skematike kuadri i studimit paraqitet si vijon:

ANALIZA E TË DHËNAVE

Për të grumbulluar informacion demografik në lidhje me audituesit e jashtëm i cili do të shërbejë për të bërë një analizë cilësore të përgjigjeve shërben pjesa e parë e pyetësorit. Në mënyrë të përmbledhur ky informacion paraqitet:

Tabela 1: Shpërndarja e audituesve sipas faktorëve demografikë

Faktorët demografik	Alternativat	Numri	Përqindja
Gjinia	Femër	20	65%
	Mashkull	11	35%
Moshë	më pak se 30	2	6%
	31-40	10	32%
	41-50	11	35%
	Mbi 50	8	26%
Kualifikime profesionale	Diplomë Master	6	19%
	Diplomë + Certifikime	5	16%
	Diplomë Doktorate	0	0%
	ACCA	2	6%
	CPA	2	6%
	Tjetër	16	52%
Eksperiencia si auditues	Më pak se 3 vjet	7	23%
	Nga 4 deri në 8 vjet	12	39%
	Nga 9 deri në 13 vjet	1	3%
	Nga 14 deri në 18 vjet	9	29%

Tarifat e Auditimit të Pasqyrave Financiare dhe faktorët që ndikojnë në to- Rasti i Shqipërisë

	Më shumë se 19 vjet	2	6%
Pozicioni aktual	Auditues i pavarur	24	77%
	Auditues i punësuar	2	6%
	Drejtor i shoqërisë së auditimit	3	10%
	Krye auditues	0	0%
	Tjetër	2	6%

Burimi: Përpunim i të dhënave nga Autorët 2024

Siç shihet nga tabela, nga 31 auditues të jashtëm që ju përgjigjën pyetësorit shumica (20 të anketuar ose 65%) janë femra, dhe 35% meshkuj dhe gjithashtu pjesa më e madhe prej 67 % janë të grup moshës 31-50 vjeç, pasuar nga grup moshë 31-40 vjeç që përbëjnë 32%. Përsa i përket kualifikimeve personale vëmë re se shumica dërrmuese e audituesve janë të pajisur përveç diplomës Master edhe me certifikime e tituj të tjerë, e nga ana tjetër asnjë nga të anketuarit nuk ka përzgjedhur që është i pajisur me diplomë doktorate. Shumica kanë eksperience si auditues nga 4-8 vjet (32%) dhe nga 14-18 vjet (29%). Shumica e kampionit janë auditues te pavarur (77%.)

I fundit faktor demografik i përdorur për të analizuar shpërndarjen është pozicioni aktual, i cili ndihmon në dallimet mes tyre në lidhje me perceptimet mbi faktorët që ndikojnë tek tarifat. Pjesën më të madhe prej 77% e zënë audituesit e pavarur, pasuar nga pozicioni drejtor i shoqërisë së auditimit dhe së fundmi një përqindje prej 6% si auditues i punësuar. Shohim që mungon pjesëmarrja e krye audituesve.

Në studim është përdorur koeficienti i variacionit për të shprehur shmangiet mesatare të vrojtimeve në % nga mesatarja aritmetike. Kështu, sa më homogjene të dhënat aq më i vogël do jetë koeficienti i variacionit. Nga llogaritjet përkatëse rezultojnë se koeficienti i variacionit të këtij studimi është 42%, gjë e cila tregon se përqindja më e madhe e audituesve janë dakord me kampionin e studimit dhe nëse ky tregues do të ishte më i madh se 60% do të tregonte se ka një ndryshim midis përgjigjeve të kampionit të studimit.

TESTIMI I HIPOTEZAVE

Hipoteza 1: Tarifa e Auditimit lidhet pozitivisht me kualifikimet dhe madhësinë e kompanisë audituese

Kjo hipotezë është testuar në varësi të pyetjeve 1-5. Në tabelën e mëposhtme me anë të programit statistikor SPSS është përdorur statistika përshkruese e të anketuarve për të analizuar perceptimet e tyre në lidhje me këtë grup faktorësh që lidhen me karakteristikat e firmës audituese dhe paraqet në përqindje rëndësinë që i kanë dhënë audituesit secilës nga pesë pyetjet për hipotezën e parë.

Tabela 2: Përgjigjet në lidhje me karakteristikat e firmës audituese

	Aspak dakord	Nuk jam dakord	Neutral	Dakord	Plotësisht dakord	Mesatarja	Devijimi Standart	Varianca
1.Cilësia dhe tarifa e auditimit rritet me rritjen e kualifikimeve të audituesit.	3%	16%	10%	42%	29%	3.770	1.146	1.314
2.Me rritjen e eksperiencës në procesin e auditimit, organizohet më mirë puna por nuk sjell ulje të tarifave.	0%	6%	10%	39%	45%	4.230	0.884	0.781
3.Tarifa e auditimit nuk ndikohet nga eksperiencia	26%	23%	19%	19%	13%	2.710	1.395	1.946

dhe madhësia e firmës së auditimit.								
4.Firmat e mëdha të auditimit për shkak të stafit, teknologjisë dhe kualifikimeve faturonjë tarifa më të larta auditimi.	3%	13%	6%	39%	39%	3.970	1.140	1.299
5.Cilësia e perceptuar dhe reputacioni i firmës audituese ndikon tek tarifa e auditimit.	16%	3%	10%	45%	26%	3.610	1.358	1.845
						3.7		

Burimi: SPSS, Përpunim nga Autorët 2024

Nga tabela mund të evidentohet që shumica e audituesve mendojnë se këta faktorë kanë ndikim pozitiv në tarifën e auditimit. Këtë gjë e tregojnë edhe analiza statistikore t-test e kryer me anë të SPSS.

Tabela 3: Rezultatet e testit, hipoteza 1

α	Vlera e llogaritur - t	Vlera Kritike -CV
0.05	(1.474)	1.697

Burimi: Përpunim i të dhënave nga Autorët 2024

Mesatarja aritmetike e pyetjeve për hipotezën e parë rezultojnë 3.7 pra sipas kodimit të pyetësorit audituesit bien dakord për këtë faktorë në ndikimin e tyre në tarifën e auditimit, e cila është më e vogël se mesatarja e supozuar 4. Dhe kështu nga tabela numër 3 shihet se me nivelin e sugjeruar të rëndësisë 5%, vlera e llogaritur e t është më e vogël se vlera kritike e marrë në tabelën e studentit t-test. Për më tepër vlera p është 0.15 që është më e madhe se niveli i rëndësisë 0.05.

Devijimi standard për pyetjet e kombinuara ishte 1.3 dhe gjithashtu varianca e paraqitur në tabelë na tregon shkallën e përhapjes në grupin e të dhënave në raport me mesataren. Këto tregues na tregojnë se sa ndryshojnë perceptimet aktuale nga mesatarja e kjo tregon harmoninë e mirë midis përgjigjeve të të anketuarve dhe të dhënat nuk janë të përhapura. Statisticienët kanë përcaktuar se vlerat jo më të mëdha se ± 2 SD përfaqësojnë matje që janë më afër vlerës së vërtetë sesa ato që bien në zonën më të madhe. Kështu këto rezultate na çojnë në pranimin e hipotezës 1, tarifa e auditimit lidhet pozitivisht me kualifikimet dhe madhësinë e kompanisë audituese.

Hipoteza 2: Tarifa e Auditimit lidhet pozitivisht me shkallën e mbështetjes së Audituesve të Jashtëm në punën e Audituesit të Brendshëm

Për të testuar këtë hipotezë janë përdorur kryesisht pyetjet 6-11. Duke përdorur programin statistikor SPSS kemi përmbledhur perceptimet e audituesve në lidhje me grupin e faktorëve që lidhen me shkallën e mbështetjes së audituesve të jashtëm në punën e audituesve të brendshëm paraqiten në tabelën në vijim.

Siç shihen nga rezultatet e SPSS përqindjet, duke se audituesit shqiptarë kanë të njëjtin mendim në lidhje me këtë hipotezën duke mos e pranuar atë.

Tabela 4: Rezultatet e pyetësorit në lidhje me shkallën e mbështetjes së AJ në punën e AB

Tarifat e Auditimit të Pasqyrave Financiare dhe faktorët që ndikojnë në to- Rasti i Shqipërisë

	Aspak dakord	Nuk jam dakord	Neutral	Dakord	Plotësisht dakord	Mesatarja	Devijimi Standard	Varianca
6.Sa më e madhe të jetë shkalla e mbështetjes në informacionet, rekomandimet dhe raportet e Audituesit të Brendshëm aq më të ulëta do të jenë tarifat.	48%	29%	13%	3%	6%	1.90	1.17	1.357
7.Mbështetja në punën e Audituesit të Brendshëm ndihmon në kursimin e kohës, e rrjedhimisht ul tarifat e auditimit.	42%	26%	13%	16%	3%	2.13	1.23	1.516
8.Audituesit të Brendshëm i mungon profesionalizmi dhe pavarësia nga drejtimi, prandaj planifikimi i punës nuk ndikohet nga kontrollet e tyre.	6%	10%	23%	39%	23%	3.61	1.15	1.312
9.Tarifat dhe koha e procesit të auditimit ulet nëse raporti i Audituesit të Brendshëm është i saktë dhe i bazuar në standarde.	32%	35%	23%	3%	6%	2.16	1.13	1.273
10.Puna e Audituesit të Brendshëm nuk është në fokusin tim, prandaj e gjykoj të nevojshme një komunikim të kufizuar me to.	13%	26%	13%	26%	23%	3.19	1.40	1.961
11.Nuk mbështetem në punën e Audituesve të Brendshëm sepse jam i pasigurt për integritetin, transparencën dhe zbatimin e tij ndaj standardeve.	19%	16%	29%	26%	10%	2.90	1.27	1.624

Burimi: Përpunim i te dhënave nga Autorët 2024

Megjithatë ata vlerësojnë kompetencat dhe profesionalizmin e audituesve të brendshëm dhe mbështesin faktin që raporti i tyre është i saktë dhe i bazuar në standarde, duke theksuar faktin që mendojnë se ato janë të pavarur.

Tabela 5: Rezultatet e testit, hipoteza 2

α	Vlera e llogaritur – t	Vlera Kritike –CV
0.02	2.655	2.457

Burimi: Përpunim i te dhënave nga Autorët 2024

Mesatarja aritmetike e pyetjeve për hipotezën e parë rezultoi 2.6 pra sipas kodimit të pyetësorit audituesit nuk bien dakord me këtë faktorë në ndikimin e tyre në tarifat e auditimit, e cila është më e madhe se mesatarja e supozuar 2. Dhe kështu nga tabela numër 5 shohim se me nivelin e sugjeruar të rëndësisë 2%, vlera e llogaritur e t është më e madhe se vlera kritike e marrë në tabelën e studentit t-test prej 2.457 dhe

vlera p është më e vogël se niveli i rëndësisë. Nga studimi i devijimit standard dhe variancës mund të konkludohet se nuk ka diferenca të rëndësishme nga mesatarja. Pra, si përfundim hidhet poshtë hipoteza se tarifat e auditimit ndikohet nga mbështetja e audituesit të jashtëm në punën e audituesit të brendshëm.

Ndërkohë, audituesve të jashtëm shqiptar ju kërkua edhe një mendim në lidhje me shkallën në % të mbështetjes së tyre në punën e audituesve të brendshëm, e rezultatet janë paraqitur në grafikun numër 3. Shumica e tyre rreth 64% janë shprehur se mbështeten me pak se 50% në punën e audituesve të brendshëm. Ata vlerësojnë komunikimin dhe marrëdhëniet simbiotike me departamentin e audituesve të brendshëm, por pa ndikuar kjo tek tarifa apo ulja e volumit të punës.

Grafiku 2: Përqindja e mbështetjes së AJ në punën e AB

Burimi: Përpunim i te dhënave nga Autorët 2024

Hipoteza 3: Tarifa e Auditimit lidhet pozitivisht me madhësinë, kompleksitetin, llojin e industrisë dhe shkallën e riskut të kompanisë që auditohet

Më poshtë janë analizuar të dhënat që lidhen me marrëdhënien mes tarifave dhe karakteristikave të kompanisë që auditohet. Janë nxjerrë përfundime nga perceptimet e tyre për secilën nga pyetjet 12-21. (tabela 6 dhe 7)

Tabela 6: Analiza e rezultateve mbi perceptimet e audituesve në lidhje me hipotezën 3

	Mesatare	% mbizotëruese	Përfundime
1.-12 Rishikimi/kontrolli i transaksioneve çdo ditë nga Audituesit e Brendshëm zvogëlon tarifat e auditimit.	1.90	48%- Aspak Dakord	Sipas këtij rezultati mund të konkludojmë se audituesit e jashtëm shqiptar nuk shohin ndonjë lidhje mes punës apo kontrollit të audituesve të jashtëm dhe tarifave.
2.-13 Ka një lidhje të drejtë mes zërave të bilancit dhe tarifave të auditimit.	4.13	48%- Plotësisht Dakord	Audituesit e anketuar janë shprehur se tarifa e auditimit rritet me rritjen e madhësisë së kompanisë, e lidhur kjo me zërat e bilancit. E me këtë kuptojmë se sa më e madhe të jetë madhësia e kompanisë, aq më i gjatë do të jetë procesi i auditimit dhe rrjedhimisht aq më i lartë do të jetë tarifa e auditimit. Një kompani e madhe do të ketë më shumë transaksione, prandaj kërkon procese dhe procedura më të detajuara auditimi, si dhe më shumë përgjegjësi e vëmendje.

Tarifat e Auditimit të Pasqyrave Financiare dhe faktorët që ndikojnë në to- Rasti i Shqipërisë

3.14 Madhësia e një kompanie matet gjithashtu me zërat e fitimit apo humbjes.	3.39	32%- Dakord	Sipas këtij rezultati, audituesit e jashtëm shqiptar bien dakord që qarkullimi i përgjithshëm apo të ardhurat nga shitjet, fitimi apo edhe numri i punonjësve janë një faktor i rëndësishëm në matjen e madhësisë së një kompanie, që lidhet më pas edhe me tarifat.
4. 15 Kompanitë që i përkasin sektorit të prodhimit u ngarkohen nivele më të larta tarife.	2.45	39%- Nuk jam dakord	Pjesa më e madhe e audituesve të jashtëm shqiptar duket se nuk shohin një diferencim mes kompanive të sektorit të prodhimit dhe të sektorëve të tjera përsa i përket tarifave. Me këtë rezultat mund të themi se ky faktor siç është kompleksiteti nuk ndikon tek tarifa dhe rritja e volumit të punës, dhe pse kompanitë e prodhimit mund të jenë relativisht më komplekse dhe më të mëdha në kryerjen e transaksioneve dhe aktiviteteve të tyre apo kanë nevojë për investime të konsiderueshme kapitale që pritet të rrisin fondet përmes huamarrjes bankare.

Burimi: *Përmbledhje nga Autorët, 2024*

Siç shihet edhe nga përmbledhja në tabelat 6 dhe 7 dhe nga rezultatet e nxjerra nga t-test me nivel rëndësie 0.01, rezulton se vlera e p (0.24) është më e madhe se niveli i rëndësisë (0.2) dhe t e llogaritur (1.21) më e vogël se vlera kritike në tabelën e studentit (1.31). Pra, mund të themi se audituesit e jashtëm shqiptar shikojnë si faktor të rëndësishëm për përcaktimin e tarifave madhësinë e kompanisë e lidhur kjo me zërat e bilancit dhe të fitim-humbjes, natyra e biznesit, nevoja për testim intensiv dhe njohuri të specializuara të industrisë si dhe kompleksiteti ligjor i firmës që auditohet. Pra hipoteza e trete pranohet. Nga ana tjetër siç shihet nga paraqitja grafike numër 4, të dyzuar paraqiten audituesit përsa i përket pyetjes 7 dhe 8, që lidhet me ndikimin në tarifa te nivelit te riskut, përgjegjësitë dhe përpjekjet e audituesit. Kështu, faktor i parëndësishëm për ta është diferencimi mes kompanive të sektorit të prodhimit dhe të sektorëve të tjera përsa i përket tarifave dhe modifikimi i kohës nga puna e audituesve të brendshëm.

Grafiku 3: Rezultatet e pyetësorit në lidhje me karakteristikat e firmës që auditohet

Burimi: Përpunim i te dhënave nga Autorët 2024

Tabela 7: Analiza e rezultateve mbi perceptimet e audituesve në lidhje me hipotezën 3

5. 16 Procesi i auditimit është më i ndërlikuar për pasqyrat financiare të konsoliduara.	4.16	55%- Dakord	Për audituesit e jashtëm shqiptar kompleksiteti i raportimit i matur me numrin e raporteve të veçanta të lëshuara për pasqyrat financiare të konsoliduara e bën procesin e auditimit më të ndërlikuar dhe shton volumin e punës.
6. 17 Natyra e biznesit që auditohet është faktor i rëndësishëm për përcaktimin e tarifave të auditimit.	3.81	42%- Dakord	Në përgjithësi pjesa më e madhe e audituesve bien dakord me këtë pohim, duke lidhur pozitivisht natyrën e biznesit me tarifat.
7. 18 Niveli i riskut të kompanisë lidhet ngushtë me tarifat dhe përgjegjësitë e audituesit.	2.94	29%- Dakord	Të dyzuar janë të anketuarit në lidhje me shkallën e rrezikut të përfshirë në punën e auditimit dhe tarifën e auditimit. 29% e tyre janë dakord me këtë pohim dhe 23% janë aspak dakord. Nga rishikimi i literaturës mund të themi se sa më shumë risk të përfshihet në punën e auditimit aq më e madhe është përgjegjësia e për të kompensuar audituesin e jashtëm për marrjen e një rreziku të tillë reflektohet tek tarifat, por duket se audituesit e jashtëm shqiptar nuk janë të këtij mendimi.

Tarifat e Auditimit të Pasqyrave Financiare dhe faktorët që ndikojnë në to- Rasti i Shqipërisë

8. 19 Nuk ndikon tek tarifatat nevoja për testim intensiv dhe rritja e përpjekjeve të audituesit.	2.58	29%- Nuk jam dakord	Në lidhje me këtë faktor audituesit e anketuar janë konfuz. Ato janë kundër ose neutral në lidhje me pohimin se nuk ka ndikim rritja e përpjekjeve dhe nevojës për testim dhe tarifave.
9. 20 Tarifa e auditimit lidhet pozitivisht me kompanitë për të cilat duhen njohuri të specializuara të industrisë.	3.84	52%- Dakord	Të anketuarit bien dakord se lloji i industrisë është një faktor tjetër i rëndësishëm në përcaktimin e tarifave të auditimit kjo e lidhur me njohuritë dhe punën e posaçme të auditimit.
10. 21 Kompleksiteti ligjor ndikon tek tarifa e auditimit.	3.74	48%- Dakord	Të anketuarit e shohin si faktor të rëndësishëm në përcaktimin e tarifës kompleksitetin ligjor i matur nga numri i filialeve apo numri i vendeve në të cilat kompania operon.

Burimi: *Përpunim i te dhënave nga Autorët, 2024*

ANALIZA E PYETËSORIT SIPAS GJINISË

Studimi analizon perceptime të audituesve të këtyre 3 faktorëve edhe duke i ndarë sipas gjinisë, viteve të eksperiencës si auditues dhe të pozicionit aktual të tyre.

Përsa i përket hipotezës së parë në lidhje me ndikimin e karakteristikave të firmës audituese në përcaktimin e tarifës, duket se femrat janë të mendimit që një peshë të madhe në përcaktimin e tarifës kanë madhësia e firmës së auditimit dhe reputacioni i saj që sjell rritjen e cilësisë së perceptuar nga klienti. Nga ana tjetër, audituesit meshkuj nuk e shohin eksperiencën dhe kualifikimet e audituesit si faktor me peshë për rritjen e tarifës së auditimit, mirëpo ato bien dakord me faktin që këto faktor ndikojnë tek organizimi më i mirë i punës dhe në rritjen e cilësisë.

Për të bërë një paralelizëm mes rezultatet të pyetësorit në Shqipëri dhe studimeve të kryera në New York në vitet 2010 dhe 2012, duket se përfundimet janë të njëjta me ato të vitit 2012, nga të cilat këto dallime mes faktorëve të kësaj hipoteze vijnë nga dallimet gjinore në tolerancën ndaj rrezikut, vetëvlerësimit dhe nivelit të përgatitjes (Kim Ittonen J. M., 2010) (Kim Ittonen E. P., 2012).

Në analizën e hipotezës së dytë që lidhet me shkallën e mbështetjes së audituesve të jashtëm në punën e audituesve të brendshëm sipas këndvështrimit të gjinisë re konstatohet se auditueset femra janë më skeptike përse i përket integritetit dhe objektivitetit të audituesve të brendshëm dhe pavarësisë së tyre nga drejtimi. Pra, duket se femrat në krahasim me audituesit meshkuj janë më dyshuese përse i përket transparencës dhe zbatimit të standardeve nga ana e audituesve të brendshëm dhe janë shprehur në një përqindje më të madhe se nuk ndikohen tek puna e tyre për të modifikuar kohën, proceset apo të ndikojë tek tarifatat, por përkundrazi, ato e shohin të nevojshme që të auditojnë dhe punën e tyre duke kërkuar kështu një komunikim sa më të kufizuar me to. Audituesit meshkuj nga ana tjetër, nuk janë të mendimit se mbështetja në punën e audituesve të brendshëm sjell uljen e tarifave të auditimit por ata janë më neutral ose nuk vendosin aq shumë në mëdyshje profesionalizmin e audituesve të brendshëm.

Në hipotezën e tretë që lidhet me veçoritë e kompanisë që auditohet dallojmë që audituesit meshkuj vlerësojnë si faktor mjaft të rëndësishëm për përcaktimin e tarifës madhësinë e firmës që matet me anë të zërave të bilancit dhe të fitim-humbjes. Ndërkohë auditueset femra, ndonëse me një diferencë jo shumë të madhe në krahasim me atë të audituesve meshkuj, kanë përzgjedhur si faktor mjaft të rëndësishëm që ndikojnë tek tarifa kompleksitetin ligjor, kompleksitetin fizik që e lidhin me numrin dhe vendodhjen e njësive operative si dhe kompleksitetin e raportimit, sidomos për pasqyrat financiare të konsoliduara si dhe

natyra e biznesit dhe njohuritë e specializuara që kërkon industria përkatëse. Audituesit e të dy gjinive janë neutral përsa i përket faktorëve të tillë si: niveli i riskut, nevoja për testim intensiv dhe shtimi i përpjekjeve si dhe dallimi midis kompanive që i përkasin sektorëve të ndryshëm në përcaktimin e tarifës.

ANALIZA E PYETËSORIT SIPAS POZICIONIT

Nga përgjigjet e tyre kemi analizuar perceptimet e audituesve edhe sipas pozicionit aktual. Kështu teksa analizojmë secilën pyetje të hipotezës 1, evidentohet që nuk ka ndryshime të rëndësishme përsa i përket faktorëve që lidhen me kualifikimet e audituesve dhe sesi kjo ndikon si tek tarifave edhe tek rritja e cilësisë së perceptuar. Ndryshimi qëndron tek pyetja 2 dhe 3, ku audituesit me pozicion 'Drejtor i shoqërisë së auditimit' ndryshe nga të tjerët që bien dakord me pohimin se rritja e eksperiencës sjell organizim më të mirë të punës por jo ulje të tarifave, ato janë shprehur neutral duke e lënë të hapur idenë që mund të ketë ulje përkatëse të tarifës në varësi të rasteve specifike. Ndërkohë në pohimin e 3, duket se audituesit janë ndarë në dy skaje; audituesit e pavarur dhe të punësuar nuk e gjejnë shumë të rëndësishëm madhësinë dhe eksperiencën e firmës audituese në ndikimin e tyre në tarifë, ndërsa drejtorët e shoqërive të auditimit dhe krye audituesit shprehen se këto faktorë kanë një ndikim të rëndësishëm.

Në hipotezën e dytë vihen re një tendencë kryesisht unanime në mendimet e audituesve pa dallim nga pozicioni aktual i tyre, mirëpo ndryshimet mund të vërehen tek shkalla e shprehjes kundër secilit pohim. Audituesit e punësuar shprehen plotësisht kundër ndikimit që ka mbështetja në punën e audituesve të brendshëm në tarifë, volumin e punëve dhe në kohën, e kështu kërkojnë një komunikim sa më të kufizuar me ta. Audituesit e pavarur janë të mendimit që audituesve të brendshëm i mungon profesionalizmi dhe pavarësia nga drejtimi, ndërkohë që audituesit e tjerë të jashtëm shprehen neutral duke mos dhënë një mendim vendimtar.

Studimi i pohimeve në lidhje me hipotezën e tretë nxjerr në pah disa përfundime. Të gjithë audituesit pavarësisht nga pozicioni i tyre vlerësojnë si faktorë mjaft të rëndësishëm madhësinë e firmës që auditohet, nevojën për testim intensiv dhe rritjen e përpjekjeve, kompleksitetin e raportimit dhe kompleksitetin ligjor si dhe natyrën e biznesit që auditohet. Dhe nga ana tjetër nuk gjejnë se ndikojnë tek tarifa faktorë të tillë si: kontrolli periodik i transaksioneve nga audituesi i brendshëm, dallimi i sektorit që i përket kompania. Audituesit e punësuar janë kundër pohimit që madhësia e kompanisë matet me zërat e fitimit dhe të humbjes dhe fakti që niveli i riskut ndikon tek tarifa, ndërkohë që audituesit e tjerë janë dakord dhe neutral.

ANALIZA E PYETËSORIT SIPAS EKSPERIENCËS SI AUDITUES

Të gjithë audituesit pavarësisht viteve të eksperiencës në këtë profesion gjejnë se madhësia dhe kualifikimet e firmës audituese ndikojnë dhe përcaktojnë tarifën. Por u evidentua se Audituesit me 9-13 vite eksperiencë kanë gjuar që reputacioni, stafi apo teknologjia e firmës audituese nuk ndikon në tarifa më të larta të auditimit, dhe janë i vetmi grupim i cili mban këtë qëndrim.

Ne lidhje me hipotezën e dytë konstatohet se audituesit pavarësisht viteve të eksperiencës janë kundër marrëdhënies mes mbështetjes në punën e audituesve të brendshëm dhe tarifave të auditimit. Në përgjithësi ata janë të pasigurt për integritetin, transparencën dhe zbatimin e standardeve dhe gjejnë një komunikim të kufizuar me to, përveç audituesve me 9-13 vite eksperiencë që gjejnë se është e nevojshme komunikimi dhe marrëdhënia e ndërsjellë me to, por ata nuk gjejnë që tarifa dhe koha e procesit të auditimit ulet nga ky fakt.

Analiza e hipotezës së tretë sipas viteve të eksperiencës vërteton edhe njëherë uniformitetin e audituesve përsa i përket faktorëve. Por ajo që tërheq vëmendje janë perceptimet e audituesve me 9-13 vite eksperiencë të cilët janë shprehur ndryshe nga pjesa tjetër, që nuk shohin lidhje mes natyrës së biznesit, nivelit të riskut, njohuritë e specializuara që duhet të ketë audituesi si dhe kompleksitetin ligjor. Audituesit e të gjithë viteve të eksperiencës në këtë profesion janë të pasigurt rreth ndikimit që mund të ketë lloji i sektorit të kompanisë në përcaktimin e tarifave.

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

Qëllimi kryesor i këtij studimi ishte të merrej perceptimi i audituesve shqiptarë në lidhje me efektet që kanë madhësia e kompanisë audituese, mbështetja te audituesit e brendshëm dhe madhësia, kompleksiteti, lloji i industrisë dhe shkalla e riskut e klientit në nivelin e tarifës së auditimit të jashtëm të pasqyrave financiare. Nga rezultatet e pyetësorit u vu re se pjesa më e madhe e audituesve të jashtëm shqiptar janë të njëjtit mendim, se kualifikimet dhe reputacioni i firmës audituese janë një faktor i rëndësishëm përcaktues jo vetëm i tarifës së auditimit por edhe i përmirësimit të cilësisë së auditimit.

Shumica e audituesve shprehen se nuk mbështeten në punën e audituesve të brendshëm dhe nuk ndikon në tarifën e auditimit të jashtëm të PF.

Audituesit e jashtëm shqiptarë shikojnë që ka një lidhje pozitive midis madhësisë dhe kompleksitetit të shoqërisë që auditohet dhe tarifës së auditimit të jashtëm. Ata shikojnë si faktor më të rëndësishëm për përcaktimin e tarifave kompleksitetin e raportimit. Faktorë të tjerë të rëndësishëm janë: natyra e biznesit e nevoja për testim intensiv dhe njohuri të specializuara të industrisë si dhe kompleksiteti ligjor i firmës që auditohet.

Përsa i përket hipotezës së parë e cila u pranua gjerësisht nga audituesit e anketuar, u konstatua se dallime mes faktorëve të kësaj hipoteze midis audituesve femra dhe meshkuj vijnë nga dallimet gjinore në tolerancën ndaj rrezikut, vetëvlerësimit dhe nivelit të përgatitjes.

Në hipotezën e dytë u vu re një unanimitet në qëndrimet e audituesve, dhe rezultoi se femrat në krahasim me audituesit meshkuj janë më dyshuese përsa i përket transparencës dhe zbatimit të standardeve nga ana e audituesve të brendshëm dhe ato e shohin të nevojshme që të auditojnë dhe punën e tyre duke kërkuar kështu një komunikim sa më të kufizuar me to. Audituesit e punësuar shprehen plotësisht kundër ndikimit që ka mbështetja në punën e audituesve të brendshëm në tarifë, volumin e punëve dhe në kohën. Përveç audituesve me 9-13 vite eksperiencë që gjykojnë se është e nevojshme komunikimi dhe marrëdhënia e ndërsjellë me to, por ata nuk gjykojnë që tarifa dhe koha e procesit të auditimit ulet nga ky fakt.

Audituesit meshkuj vlerësojnë si faktor mjaft të rëndësishëm për përcaktimin e tarifës madhësinë e firmës që matet me anë të zërave të bilancit dhe të fitim-humbjes. Ndërkohë auditueset femra, ndonëse me një diferencë jo shumë të madhe në krahasim me atë të audituesve meshkuj, kanë përzgjedhur si faktor mjaft të rëndësishëm që ndikojnë tek tarifa kompleksitetin ligjor, kompleksitetin fizik që e lidhin me numrin dhe vendodhjen e njësive operative si dhe kompleksitetin e raportimit, sidomos për pasqyrat financiare të konsoliduara si dhe natyra e biznesit dhe njohuritë e specializuara që kërkon industria përkatëse.

Studimi prek në mënyrë të detajuar tërësinë e faktorëve që mund të ndikojnë tek tarifatat. Megjithatë rekomandohet që ky studim të zgjerohet në një numër më të madh të anketuarish për rezultate më përgjithësuese dhe analizimi i të dhënave të bëhet me anë të regresionit të shumëfishtë linear, për sa kohë në Shqipëri të jenë lehtësisht të aksesueshëm të dhënat mbi tarifatat e auditimit të secilës kompani. Për më tepër do ishin me vlerë edhe gjykimet apo perceptimet e audituesve të brendshëm për të bërë një krahasim midis tyre rreth qëndrimeve.

REFERENCAT

- Abbass, D. A. (2013). Internal auditors' characteristics and audit fees: Evidence from Egyptian Firms. 67-80.
- AL-Mutairi, A. N.-E. (2017). An Empirical Investigation of Factors Affecting Audit Fees: Evidence from Kuwait. *International Advances in Economic Research*, 333-347.
- Amer Qasim, M. S. (2010). External auditors' reliance on internal auditors and its impact on audit fees. 509-529.
- Andrew B. Jackson, M. M. (2008). Mandatory audit firm rotation and audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 420-437.
- BMP. (2023). *Bordi i Mbikëqyrjes Publike*. Gjetur në Bordi i Mbikëqyrjes Publike: https://bmp.al/wp-content/uploads/2023/04/Raport-Vjetor_-BMP-2022.pdf
- BINUS University School of Accounting - Hyrje në tarifatat e auditimit
- David C. Hay, W. R. (2006). Audit Fees: A Meta-analysis of the Effect of Supply and Demand Attributes. *Wiley Online Library*, 141-191.
- I.E DeAngelo - **Auditor size and audit quality**, 1981, *Journal of Accounting and Economics*, Published by Elsevier B.V

Tarifat e Auditimit të Pasqyrave Financiare dhe faktorët që ndikojnë në to- Rasti i Shqipërisë

- El-Gammal, W. (2012). Determinants of Audit Fees: Evidence from Lebanon. *International Business Research*, 139-143.
- Ellyanna Junita , Devica Pratiwi- What Factors Influence the Determination of Audit Fees; *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Auditing (DIJEFA)*. Vol. 4, No. 1, March 2023
- Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc
- Firth, M. (1993). Price setting and the value of a strong brand name. 381-386.
- Gist, W. E. (1992). Explaining variability in external audit fees. *Accounting and Business Research*, 79-84.
- IEKA. (2021). *Kujtesë 2021*. Gjetur në IEKA: <https://ieka.al/wp-content/uploads/2021/02/Kujtese-2021.pdf>
- IEKA. (2023). *Regjistri i Audituesve*. Gjetur në IEKA: <https://ieka.al/regjistri-i-audituesve/>
- IEKA Historiku. (2023). *IEKA Historiku*. Gjetur në Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar: <https://ieka.al/historiku/>
- Hau Nguyen Van (Vietnam), Hai Phan Thanh (Vietnam), Cuong Nguyen Thanh (Vietnam), Diep Nguyen Ngoc (Vietnam),Giang Ha Hai (Vietnam) Study on factors affecting audit fees and audit quality through auditors' perceptions: Evidence from an emerging economy. *Problems and Perspectives in Management*, Volume 20, Issue 2, 2022
- IFAC - Tarifate e auditimit survey 2022
- Kim Ittonen, E. P. (2012). Auditor's Gender and Audit Fees. *Wiley Online Library*, 1-18.
- Kim Ittonen, J. M. (2010). Does Female Representation on Audit Committees Affect Audit Fees? *Quarterly Journal of Finance and Accounting*, 113-139.
- Komisioni Evropian. (2022, October 12). *Raporti për Shqipërinë*. Gjetur në Raporti për Shqipërinë: <https://www.dap.gov.al/publikime/dokumenta-strategjik/63-progres-raportet>
- Robert K. Elliott, R. B. (1978). Factors affecting audit fees, appendix commission on auditors' responsibilities. *Research Study No.3 by Melvin F. Shakun*.
- Shuli, I., & Perri, R. (2016). *Analiza e Pasqyrave Financiare*. Tiranë: albPAPER.
- Simunic, D. A. (1980). The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence. *Journal of Accounting Research*, 161-190.
- SNA 200. (2009). Objektivat e përgjithshme të audituesit të jashtëm dhe auditimi në përputhje me SNA-të. *SNA*, 5-9.
- SNA 240. (2009). Përgjegjësitë e Audituesit lidhur me mashtrimin në një auditim të PF. *Përgjegjësitë e Audituesit lidhur me mashtrimin në një auditim të PF*, 6-13.
- SNA 315. (2013). Identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve të anomalive materiale nëpërmjet të kuptuarit të njësisë ekonomike dhe mjedisit të tij. *SNA*, 8-12.
- SNA 610. (2014). Përdorimi i Punës së Audituesve të Brendshëm . *SNA 610*, 5-10.
- SNA 620. (a.d.). Përdorimi i Punës së Ekspertit të Audituesit. *SNA*, 2009.
- Stein, M. T., Simunic, D. A., & O Keefe, T. B. (1994). Industry differences in the production of audit services. 128-142.
- Wallace, W. A. (1984). Time Series Analysis of the Effect of Internal Audit Activities on External Audit Fees. www.audit-commission.gov.uk.
- Wasiu Ajani Musa , Ramat Titilayo Salman , Ibrahim Olayiwola Amoo , Muhammed Lawal Subair- Impact of firm's specific factors on audit fee of quoted consumer goods firms- *Corporate Governance and Sustainability Review/ Volume 4, Issue 1, 2020*